

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MORTES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM GOIÁS DE 2018 A 2022

Marina Gonçalves de Castro Moreira dos Santos¹, Cleyton Brito de Sousa², Laura Vieira Pericole³, Luiz Filipe de Lima Caetano⁴, Matheus Passos de Moura⁵, Danielly Christine Vargas de Espindula Leite⁶

^{1,2,3,4,5}**Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

⁶**Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: Os eventos isquêmicos cardiovasculares configuram a principal causa de mortalidade no estado de Goiás e em todo o país, com destaque para o infarto agudo do miocárdio (IAM). Dada a importância dessa temática, faz-se necessário compreender a perspectiva epidemiológica que caracteriza a mortalidade por IAM em Goiás de modo a definir o perfil de pacientes sob maior risco para promoção de esquemas preventivos mais eficazes. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico das mortes por infarto agudo do miocárdio em Goiás, nos anos de 2018 a 2022. **Metodologia:** Este estudo é um levantamento epidemiológico descritivo, embasado em dados de mortalidade por infarto agudo do miocárdio notificados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do SUS (SIM/SUS) no período de 2018 a 2022, disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). **Resultados:** Evidenciou-se que, no período estipulado, ocorreram 13.990 mortes por IAM no estado de Goiás. Desse total, a distribuição da mortalidade entre os anos foi relativamente equilibrada com 3.118 mortes no ano de 2022; 3.068, em 2021; 2.536, em 2020; 2.611, em 2019; e 2.657, em 2018. Dentre as notificações de infarto agudo do miocárdio com desfecho fatal, prevalecem mortes entre os homens (8.912 óbitos), equivalendo a 63,7% dos casos. Contudo, vale destacar que a população feminina tem índices gradativamente crescentes no que se refere à mortalidade por IAM, somando 5.078 óbitos nos últimos cinco anos. Em relação a distribuição etária, há prevalência significativamente maior entre a população com mais de 60 anos, perfazendo 10.145 óbitos (72,5% da mortalidade total). Ainda em relação à idade, a faixa etária de 20 a 29 anos apresentou 51 óbitos por IAM registrados; 300 casos entre 30 e 39 anos; 1.083 óbitos entre 40 e 49 anos e 2.393 mortes entre 50 a 59 anos. Numa análise inter-regional, a região goiana com maior índice de mortalidade por IAM é a macrorregião Centro-Oeste, que abrange 26 cidades do estado, incluindo Goiânia, com cerca de 31,9% das mortes por infarto em Goiás no período estipulado. **Conclusões:** Diante deste levantamento, fica evidente a grande prevalência de infarto agudo do miocárdio no estado. Logo, este estudo constata a importância de se priorizar campanhas preventivas e medidas para melhor atendimento à população em risco, sobretudo, homens acima de 60 anos – perfil comprovadamente mais suscetível à morte por infarto no contexto epidemiológico analisado.

Palavras-chave: Epidemiologia; Infarto Agudo do Miocárdio; Mortalidade.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não consta.

Fonte financiadora: Não consta.